

ANGREN QO'NGIR KO'MIR KONINING GEOLOGIK SHAKLLANISH TARIXI HAQIDA

Isomatov YU.P., Axmedov M.K.

Olmalik davlat texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826392>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 5-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

depressiya, qo'ngir ko'mir, kaolin, mezozoy, litologik-petrologik, paleozoy, kaynazoy, antiklinal tizim, vulqon faoliyati, fanerozoy, kaldera, sedimentatsiya, penepenezatsiya, transgressiya.

ABSTRACT

Maqolada Angren depressiyasi va unda hosil bo'lgan O'rta Osiyoning quyi mezozoy kaolin-qo'ngir ko'mir konlarining provinsiyasidagi hozirgi tuzilish xususiyatlari shakllangan davrlari ko'rib chiqiladi. Hududning geologik rivojlanish tarixi keyingi paleozoydan to mezo-kaynazoygacha bo'lgan davrlarni qamrab oladi. Geologik rivojlanish tarixidagi katta o'zgarishlar Gersin tektonik sikli davrida yuz bergan. Tektonik harakatlar davrida va paleo-vulqonlarning faoliyati natijasida hududda yirik, planda izometrik shakldagi depressiya cho'kmasi hosil bo'lgan. Bu chuqurlikning qadimiy rivojlanishi qalin ko'mir qatlamining hosil bo'lishiga va konning saqlanib qolishi uchun geologik shart-sharoitlar yaratilishiga yordam berdi. Eng katta cho'kish chuqurlikning markaziy qismida yuz bergan bo'lib, bu yerda 20-70 metrgacha umumiy qalinlikka ega bo'lgan ko'mir qatlamlari to'plangan.

Angren qo'ngir ko'mir koni 1932 yilda O'rta Osiyo hududiy geologiya-qidiruv boshqarmasi geologi D.M. Bogdanovich tomonidan ochilgan. U Olmalik qurilish tashkiloti ehtiyojlari uchun qurilish materiallari izlash jarayonida Jigaristondagi kaolin jinslar tarqalgan maydonda shurf qazish ishlarini amalga oshirgan va 1-shurfda qalinligi 1,6 va 0,2 metr bo'lgan ikki qatlam qurumsimon ko'mirni aniqlagan. O'sha yilning o'zida prof. N.V. Shabarov ushbu ish olib borilgan uchastkada ko'rik o'tkazib, bu yerda yirik kaolin konidan tashqari juda istiqbolli ko'mir koni mavjudligi haqida xulosa chiqargan.

Tahlil qilingan mavjud adabiyot manbalar (1, 2, 3, 4 va boshqalar) Chatqol-Qurama geologik-tektonik tuzilishi haqidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Angren mezozoygacha hosil bo'lgan poydevori, O'rta Tyan-Shanning boshqa hududlari singari, ushbu hududda sodir bo'lgan sedimentatsiya, tektogenez va vulkano-plutonik faoliyatning murakkab evolyutsiyasi natijasida shakllangan bir qator xususiyatlarga ega.

Angren depressiyasi – murakkab tuzilma. Ohangaronning yuqori qismida depressiya yo'q, shimoli-g'arbiy tomonga ozroq egilgan Qo'rama cho'qqisi va unga ustma-ust tushgan Chatqol cho'qqisi mavjud. Uchinchi davr cho'kindi jinslarining yupqa qoplami hududning qoyasimon tuzilishi va mustahkam tektonik bloklar o'zaro munosabatini aniq ifoda etadi. Janubi-g'arbiy yo'nalishda, Qurama cho'qqisining Chatqolga nisbatan tezroq cho'kishi tufayli, Irtash daryosidan pastda parallel ravishda Chatqol ustma-ust tuzilmasiga o'xshash yoriqlar paydo

bo'ladi va Angren koni hududiga kelib, Chatqol va Qurama tog' tizmalari bilan cheklangan depressiya vujudga keladi.

Angren depressiyasida to'rtlamchi tizim cho'kindi jinslari tarkibi, kelib chiqishi va yotqizilish sharoitiga ko'ra juda xilma-xil. Odatiy tog'liklar oralig'ida uchraydigan molassa turdagi cho'kindi jinslardan tashqari, ular tarkibiga ko'milib ketgan va zamonaviy ko'chkilar, qulab tushgan massalar hamda ko'mir qatlamlarining yong'in natijasida hosil bo'lgan «yonib ketgan» jinslar ham kiradi.

To'rtinchi tizim molasslari neogen davridagi molassalarga qaraganda ularni kesimida ko'proq allyuvial va allyuvial-prolyuvial qatlamlari mavjudligi bilan ajralib turadi.

Angren koni hududining baland tog'li qismi tik kesilib chuqur kanonlar hosil bo'lgan to'rtlamchi davr cho'kindi jinslari hududidan iborat bo'lgan tipik akkumulyativ qatlamlar to'plangan depressiyada joylashgan bo'lib, bu yotqizilishlar neogen qatlamlari ustiga yotqizilgan hamda bu qatlamlar tektonik burmalanish jarayonlarida ishtirok etgan.

Hozirgi strukturaviy tuzilishga ko'ra, kon Angren depressiyasi tarkibida bo'lib - tektonik jihatdan murakkab tuzilma hisoblanadi. Bu depressiya keng (yuqorida sharqdan 6–7 km, vodiyning o'rta qismida 13–14 km va Olmaliq shahri atrofida 5–6 km), tog'orasimon graben-sinklinal bo'lib, mezozoy va kaynazoy davrlariga mansub cho'kindi formatsiyalar majmuasi bilan to'ldirilgan. Tub qismi deyarli tekis va Oxangaron daryosi yo'nalishi bo'ylab (g'arbga) egilgan. Depressiya shimol va janub tomondan tektonik yoriqlar bilan chegaralangan bo'lib, shu yo'nalishlarda Chatqol va Qurama tog' tizmalari uni ustiga surilgan. Mezozoygacha poydevori mustahkamligi butun Chatqol-Qurama hududiga xos bo'lgan xususiyat sifatida, ushbu hududda tuzilmaning asosiy elementlarini tashkil etuvchi uchta plitaning mavjudligi ma'lum: birinchisi Qurama tog' tizmasi bilan bog'liq, ikkinchisi Angren depressiyasining o'zi bilan, uchinchisi esa ustma-ust tushgan tog' tizmasi bilan bog'liq. Janubi-g'arbiy yo'nalishda depressiya Oxangaron daryosi oqimi bo'ylab 65–70 km ga cho'zilib, Olmaliq shahri hududiga kelib Toshkent oldi depressiyasiga qo'shiladi.

Angren depressiyasining tektonik tuzilishini ochib berishda shuni taekidlash lozimki — uni Chatqol va Qurama qoyalaridan ajratib turuvchi uzilish turdagi yoriqlarning xususiyatini aniqlashdir. Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu uzilishlar ustma-ust surilma bo'lib, ko'pincha ko'ndalang yoriqlar bilan murakkablashgan. [2,3].

Angren qo'ng'ir ko'mir koni qit'a ichkarisida joylashgan noodatiy konlar turiga mansub bo'lib, vulkanogen cho'kindi jinslar keng tarqalgan hududda iqlimiy va tektonik omillarning qulay uyg'unligi natijasida katta miqdorda o'simlik moddasi va kaolinlarning bir vaqtda yig'ilishi va saqlanishiga olib kelgan. Bu hudud uzoq va murakkab rivojlanish tarixiga ega yagona geologik tuzilma sifatida ko'rib chiqiladi. Angren bur ko'mir koni, adabiyotlarda O'rta Osiyoning quyi mezozoy ko'mirga boy viloyatidagi Angren-Toshkentoldi ko'mirli hududining tarkibiy qismi sifatida ta'riflanadi va bu mintaqadagi boshqa ko'mir konlari orasida alohida o'rin tutadi. U mezozoygacha bo'lgan poydevorning o'ziga xos tuzilishi va litologo-petrologik tarkibi, hamda faqat unga xos bo'lgan yura davri formatsiyalari majmuasi bilan ajralib turadi. Shuningdek, u mezozoy va kaynazoy davrlaridagi ko'p marta takrorlangan vulkanik faolliги bilan tavsiflanadi. V.A. Arapov, M.A. Axmedjanov, A.A. Bogdanov, O.M. Borisov, Ye.D. Karpova va boshqa geologlarning fikricha, bu hududda geosinklinal rivojlanish jarayoni paleozoydan avval, ehtimol kareli tektonik siklida yakunlangan bo'lib, fanerozoy boshidanoq bu hudud geoantiklinal tizimi sifatida rivojlana boshlagan va gersin tektonik orogen bosqichida ko'tarma-qoyasimon burmalangan tuzilmaga aylangan, o'z tuzilish xususiyatlariga ko'ra o'rta massivlarga yaqin [2,3,4].

Kechki paleozoyda mezozoygacha poydevori bir butun, juda qattiq tuzilma bo'lib, u mozaikasimon joylashgan vulkanik-tektonik tuzilmalar bilan murakkablashgan edi. Bu strukturalar yura davri sedimentatsiyasi va, xususan, ko'mir to'planishi uchun qulay sharoitlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan, deb hisoblaymiz.

Toshko'mir (karbon) davrida kon yaqinidagi Angren plitalarining chegaradosh hududlarida Kamin, Lashkerek, Bobo-Taudor va boshqa yirik vulqonlar faol bo'lgan. Ular tog'lik hududning asosiy tashqi tuzilishini shakllantirgan. Shu davrda vulqon mahsulotlari Angrenga yaqin joylashgan Shavaz-Dukent, Olmaliq, Oltintopgan va boshqa grabenlarni (chuqurliklarni) to'ldirgan. Magmatik o'choqlar zaiflashgan sari ayrim vulqonlar o'z faoliyatini to'xtatgan, ularning o'rnida yangi vulqonlar paydo bo'lgan. Karbonning yuqori bosqichida Angren atrofidagi vulqonlar so'ngan va Kamchin hamda Lashkerek vulqonlari o'rnida katta cho'kish muldalar, Bobo-Taudor o'zagida esa kaldera yuzaga kelgan. Ilk permda ushbu depressiyaviy chuqurliklar liparit va traxiliparit kabi juda qalin vulkanik mahsulotlar bilan to'ldirilgan. Perm oxirida vulkanik faoliyat susaygan va tog'lar yemirilishi hamda yemirilgan material mintaqada penepren jarayoni (ya'ni nurash yemirilishi natijasida relefning tekislanishi) boshlangan.

Trias boshiga kelib hudud relefi denudatsiyaga uchragan va eroziya yuzasi shakllangan. Bu yuza trias davrining quyi-o'rta bosqichlarida vulkanik qoplamlar uchun asos bo'lgan.

Yuqori trias davrida, L.A. Ruxin hisob-kitoblariga ko'ra, Chatqol-Qurama hududida uzoq muddatli quruq (arid) iqlim ustun bo'lgan. Eroziya juda sekin kechgan, bu kaolinli nurash qoplamasining (150–130 m gacha) hosil bo'lishiga sababchi bo'lgan. Yuqori triasda relef janubga - Tetis epikontinental dengizlari tomon egilgan [9].

Erta yura davri boshida sodir bo'lgan ilk kimmik tektonik harakatlari — triasning oxiri va yura boshida — konning shimoliy qismida ko'tarilishlarni yuzaga keltirgan. Bu esa iqlimning namlanishi bilan birgalikda daryo tizimining yuzaga kelishiga olib kelgan. Ilk yurada, ehtimol zaiflashgan zona bo'ylab, konning sharqiy qismida meridional yo'nalishda paleodaryo — Paleoapartak (V.A. Zaxarevich bo'yicha) - paydo bo'lgan va u Chatqol hamda Qurama tog' tizmalari orasida 9 km masofada saqlangan (1-rasm). Bu daryodan g'arbda yana ikki daryo o'zani (o'rta va g'arbiy) rivojlangan bo'lib, ular ham Paleoapartak kabi janubga yo'nalgan va ehtimol ularga qo'shiladigan yuqori oqimlar bo'lgan. Bu paleodaryolarni kengligi 200–500 m bo'lib, alyuvial (o'zan, terassalar botqoqlik) cho'kindi jinslari bilan to'ldirilgan, ularning qalinligi 40–50 m gacha yetadi. Suvayirg'ich bo'lgan hududlar va paleovodiylarning yuqori terrasalari keng (4 km gacha) tekislangan, ayrim qurigan vodiychalar parchalangan, ochiq nurash qobig'iga ega maydonlardan iborat bo'lgan. V.A. Zaxarevichning fikricha, yuqorida keltirilgan ikkinchi va uchinchi zonalar shakllangan [9]. Shu bilan birga, yonbag'irlarda nurash qobig'idan qayta yotqizilgan material to'plangan. Ular pattumlar (qum, alevrit va gil aralash jinslar), graviyli qumtoshlar ko'rinishida bo'lib, kaolinli sement asosida och oq yoki oq rangda bo'lgan, ko'pincha o'ta piritlangan, ba'zi joylarda toza kaolin qatlam, kaolinli gil qatlamlari ham uchraydi. Bu qatlamlarni N.P. Petrov birlamchi kaolinlar deb hisoblaydi, ya'ni kvarssiz porfirit daykalaridan hosil bo'lgan [10].

Paleovodiylarning (katta soylarning) yonbag'irlari cho'kindilarga to'ldirilgandan so'ng, cho'kindilar yuqori terrasalari va ularning suvayirg'ichlarida ham to'plana boshladi. Yakuniy bosqichda, oqib o'tuvchi suvlar nurash qobig'ining ochiq qolgan joylarida birlamchi kaolinlarni saralab, ayrim uchastkalarda ularni o'simlik materiallari bilan boyitdi. Keyinchalik, "Qalin majmua" (Moshniy kompleks) shakllanishi boshlanganidan so'ng, ochiq nurash qobig'ining yuqori 2–5 metr qatlami botqoq suvlari va torf chiqargan gazlar ta'sirida diogeneza (jins hosil bo'lish jarayoni) uchrab, o'ziga xos quriq gillarga aylandi. Bu qatlamlar birlamchi kaolinlar asosida rivojlangan botqoqlik tuprog'i fatsiyasi sifatida qaraladi [1,6,7].

Erta yura va aalen davri chegarasida sodir bo'lgan tektonik harakatlar Angren hududida yuqorida nomi keltirilgan shaklan izometrik yirik depressiya (cho'kish hududi) hosil bo'lishiga olib keldi. Uning merosiy rivojlanishi qalin ko'mirli majmua shakllanishiga imkon berdi va konning saqlanib qolishiga geologik va boshqa tabiiy shart-sharoitlar mavjud bo'ldi.

Angrenda o'rta yura boshida to'ldirilish muldasining (vulkan o'rnida hosil bo'lgan cho'kma) paydo bo'lishi V.A. Zaxarevich tomonidan birinchi bo'lib aniqlangan. Ya'ni, yangi paydo bo'lgan depressiya avvalgi to'xtovsiz (uzluksiz) oqimli paleo-daryolarni uzib qo'ygan. Bu uzilish natijasida Paleoapartak daryosining shimoliy qismi to'silib (uzilib) o'zining janubiy

yo'nalishini saqlab qolgan, janubiy qismi esa (aalen-keyingi yura davrida Paleodjigiriston deb atalgan) aksincha, shimolga qarab oqishni boshlagan. Natijada, bir nechta kichik daryo tizimlari shakllangan: uchtasi shimoldan janubga (Paleoapartak, uning qo'shimcha irmoqlari va Paleoabliq), ikkitasi (Paleodjigiriston va Paleochushqabulaq) janubdan shimolga oqqan. Shuningdek, shimol-sharq va sharqdan depressiyaga qo'shiladigan boshqa daryo tizimlari ham mavjud bo'lgan [1,6,8,9,10].

Suv oqimlarining yangi taqsimoti chuqurlikning ichki qismida haddan tashqari namlikni ortishi depressiyani botqoqlanishga va torf to'planishiga olib kelgan. Keyingi konsedimentatsion cho'kish jarayoni yura yotqiziqlarining aynan shu depressiya ichida joylashuviga va markaziy qismlarining eng ko'p cho'kishiga sabab bo'ldi. Natijada, xususan, "Yuqori majmua" aalen-bayos qatlamlarining ("Qalin majmua") konturi ichida joylashadi. Bu qatlamlar muldaning (izometrik shakldagi sinklinal bukilma) ilinib qolgandek ko'rinadi va barcha qatlamlar keyinchalik yuqori yura davrining transgressiv (dengiz yotqiziqlari) qatlamlari bilan bir vaqtda yuvilib ketgan. Yuqori yura qatlamlarining tarqalish hududi (maydoni) quyida yotgan ko'mirli qatlamlardan biroz kattaroq (75 km²), ammo ular ham mulda hududidan tashqariga chiqmagan.

Vulkan-tektonik strukturalarning keng rivojlanishi va yura davriga meros bo'lib qolgan mezozoygacha fundamentning xususiyatlarini inobatga olgan holda, biz Angrenning muldasini shakllanishi qadimgi kech paleozoy davrida faoliyati tugagan vulkan kameraning cho'kishi hisobiga sodir bo'lgan deb hisoblaymiz, u erigan material bilan to'ldirilmagan holda yura davrigacha saqlangan. Boshqacha aytganda, Angren muldasini cho'kish kalderasi sifatida qarash mumkin, bu esa Angren qo'ng'ir ko'mir konining boshqa ko'mir konlari orasidagi o'rniga yangi mazmun kiritadi [8,9,10].

Qadimgi vulkan kamerasi shipini cho'kishi va kaldera tag qismini (tagining) shakllanishi konsedimentatsion (vulkan kamerasini cho'kishi va cho'kindi hosil bo'lishi) jarayon bo'lib, strukturaning turli qismlarida cho'kishning turli tezlikda ro'y berganligi sababli, 4 km gacha kenglikdagi yassi passiv submeridional (shim.shimoliy – g'arb – janub.janubiy sharq) antiklinal va sinklinal burmalanishlar hosil bo'ldi, burma qatlamlarining (qanotlari) maksimal yotish burchi 4-5° ni tashkil qiladi. Eng sokin va tinch cho'kish jarayoni strukturaning oxirgi qismida, uzilish devori bo'ylab sodir bo'ldi, bu yerda aalen boshida paleodaryo o'zani istisno, botqoqlanish jadal boshlandi [9]. Dastlab asosan bir xil (xvoshlar, paporotniklar, ginkgoviy va qarag'ayli) o'simlik turlari rivojlandi, ularning rivojlanishi vaqt o'tishi bilan ba'zan gil yoki qum qatlamlari yotqizilishi sababli to'xtaldi. Bayos oxiriga kelib kaldera chekka qismida umumiy qalinligi 20-25 metr bo'lgan tolasimon qum tuproqli ko'mir qatlami hosil bo'ldi, u asosan bir xil tolali- qum tuproqli ko'mirdan iborat bo'lib, 2-5m mayda gil va qumtosh qatlamchalari bilan ajratilgan edi. Foydali qazilma uyumini shakllanishi torf yotqiziqlarining rivojlanishidagi tanaffuslar bilan birga bo'lib, bu tanaffuslar grunt suvlari sathi pasayishi (juda shishuvchan tuproqli ko'mir qatlamlari) yoki qisqa muddatli suv bosishi (qum-gil jinlar qatlamlari yoki yirik donali o'simlik qoldiqlari bilan yopilish, bu esa ko'p zolali ko'mir qatlamlari hosil bo'lishiga sabab bo'lgan) bilan bog'liq edi. Uzoq muddatli botqoq suvlarining ko'pligi va grunt suvlari yuqori bo'lgan hollarda o'simliklar o'zgaradi va gelifikatsiya

jarayonlari kuchayib, petrografik tarkibi bir xil bo'lmagan ko'mirlar shakllanishiga olib keldi (2-rasm).

1. Lyossimon suglinoklar; 2. Sementlashgan shag'allar; 3. Karbonat-gil sementli konglomeratlar; 4. Yashilroq sariq mergellar; 5. Faunali ohaktoshlar; 6. Ohaktoshlar; 7. Qumli ohaktoshlar; 8. Ohakli qumtoshlar; 9. Yashil-sariq opokalar; 10. Opokasimon qumli gillar; 11. Yumshoq qumtoshlar; 12. Yashil-qizil alevrolitlar; 13. Mayda shag'alli konglomeratlar qatlamchali qumtoshlar; 14. Ola-bula rangli kaolinli gillari; 15. Kulrang kaolinli gillar; 16. Alevrolitlar va gillarning ko'mirlararo qatlamlanishi; 17. Uzilmali buzilishlar; 18. Qo'ng'ir ko'mir.

2-rasm. Angren qo'ng'ir ko'mir konining geologic kesmasi.

Aalen-bayos davrida kaldera chegara-oxirgi xududlari butun botqoqlanish hududlari yuqorida nomlangan kichik daryo tizimlari oqimlaridan uzilib turgan. Maydondagi mavjud tirik suv oqimi yo'nalishlarining migratsiyasi natijasida konning markaziy qismida ko'mirning ifloslanish natijasida yaroqsiz zonalar shakllandi, bu yerda tozza kon qatlamida turli xil

«ifloslanish-yaroqsizlanish»ga o'tishlar kuzatildi. Ko'proq bu o'tishlar sekin-asta sodir bo'lib, qumloq va gil qatlamlari soni va qalinligi kalderaning bortlaridan paleodaryo yo'nalishi tomon oshib borayotgani bilan izohlanadi. Lekin ko'p hollarda katta ko'mir qatlamlari orasida daryo o'zani qumtoshlari qumlari bilan almashinishlar ham uchraydi (2-rasm).

Eng katta daryo aalen-bayos davrida Paleoapartak daryosi bo'lgan. U kon maydoniga Apartakning shimoliy g'arb qismida kirib, janubiy-sharq yo'nalishida oqadi. V. A. Zaxarevichning fikricha, bu daryoning faoliyati doimiy bo'lmagan: cho'kmalarda katta linzalar shaklidagi allyuvial qumtoshlarning soni bo'yicha uning oqimining kuchi 5-6 marotaba kuchaygan davrlari bo'lgan. Faoliyatning yuqori davrlari keskin sustlashuv bilan almashib turgan, bu paytlarda daryo torf qoplami bilan to'silib yopilib, daryo oqimini yuqoriga qarab orqaga qaytargan, Apartak shimolida qum-gil cho'kmalarini qoldirgan.

Bu yerda Angren svitasi shakllanish davrida 100-120 metrlik delta-daryo cho'kmalar qatlami hosil bo'lgan, undan 40-50 metri bazal qatlamlar, 40-50 metri "Qalin ko'mirli majmuaga" va 20-30 metri "Yuqori ko'miri majmuaga" tegishli. Apartak deltasining zonasida "Qalin majmuaning" 40 metrlik ko'mir qatlamidan bir necha yupqa linzalar saqlanib qolgan. Qalinligi janubiy-sharq tomonda oshib, keyin ular birlashib, hozirgi konning janubiy tektonik

chegarasidan 1 km uzoqlikda deltada qum-graviy zonasi botqoq-delta zonasiga aylanadi, bu yerda ko'mir qatlamlari allyuviy yotqiziqlari bilan aralashgan va hatto undan ko'proqdir. Barcha cho'kindi jinslar qatlamlari faol suv harakati izlarini saqlab qolgan – ko'p miqdorda ko'mirlashgan o'simlik qoldiqlari, ko'pincha tartibsiz joylashgan. Qatlamning qiya yotganligi, materialning kamgina sarlanishi va cho'kmalarning yo'nalishining chiziqli bo'lishi ularning prolyuvial-allyuvial genezisini aniq ko'rsatadi.

Hududdagi gil va qumtoshlarda ildiz tizimlari qoldiqlari, o'simlik moddasining qoldiqlarini piritlanishi, ko'mirli bo'lakli-kesakli gillar – bular barcha paleodaryo o'zanlarida paydo bo'lgan botqoqlarning xususiyatlari hisoblanadi. Aalen-bayos davrida noto'g'ri suv oqimlari konning shimoliy g'arb qismida (Oblik va Dukentsoy hududlari) mavjud bo'lgan. Paleoabliq vodiysi ehtimol Paleoapartak vodiysiga o'xshash edi. Qizig'i shundaki, Oblik uchastkasida "Qalin majmua" kesimida yura davri Angren uchun xos bo'lmagan mayda shag'aldan iborat konglomerat aniqlangan, u yaxshi silliqlangan kvars-kremniyli shag'al donalaridan iborat edi. Bu paleodaryo baland relefli hududlardan materialning uzoq masofaga tashilishiga xizmat qilgan bo'lsa kerak. Daryo oqimlari kalderaga sharqdan ham tushgan [9].

Tetis epikontinental dengizlarining bat davrida boshlangan transgressiyasi (suv bosishi) Angrenda sedimentatsiya (cho'kindi jinslarning hosil bo'lishi) sharoitlariga ham ta'sir qildi. Iqlim namroq bo'lib, bu oqar suvlarning faolligini kuchaytirdi hamda bu yerda avval mavjud bo'lgan, past grunt suvlar bilan tavsiflangan barqaror quruq torf qoplami tuzimi tugaydi. Aalen-bayos davrida ustunlik qilgan toza ko'mirlar bat davrida shunga o'xshash, lekin gilli ko'mirlar bilan almashdi, pastlik hududlardagi torf qoplamalari ko'mirlari paydo bo'ldi. Tez-tez bo'lib turadigan suvga mo'l vaqtlar tog'loqlarda allyuvial pasttekislik maydon rejimi vaqtinchalik o'rnatilib, u daryo oqimi bilan teng tarzda to'ldirilgan. Bunday holat, ayniqsa, katta muldalarning o'rta qismida rivojlandi, bu yerda taxminan 20 kv. km maydonda 5-6 qatlam murakkab tuzilishga ega ko'mir qum-gilli qatlamchalar bilan almashingan.

Deltalarning ichki va tashqi (torf qoplamalari) zonaları chegaralarida torf qoplamalarining epigenetik yuvilish natijasida daryo qumlari linzalari to'liq ko'mir qatlamlari bilan aralashib ketadi. Qumtoshlar bilan ko'mir qatlamlari suv oqimiga xos qiya qatlamlik va qatlamlar almashinishi kuzatiladi.

Yuqori majmua yotqiziqlari hosil bo'lishi bilan kaldera tubining yanada pasayishi va uning doirasida passiv burmalanish tuzilishi shakllanishi kuzatildi. Bat davrida cho'kish hududi "Qalin majmua"ni shakllanishidagi hududdan kamroq bo'lganligi sababli, "Yuqori majmua" oxirgi kontur ichida joylashgan. Eng kuchli maksimal bukilish katta muldaning o'rta qismida ro'y berib, bu yerda umumiy qalinligi 20-24 mgacha bo'lgan ko'mir qatlamlari joylashgan (2-rasm).

Apartak uchastkasi bilan chegaraning shimolida taxminan 0.5 km masofada Paleoapartak daryosi deltasidagi botqoqlar fatsiyasi alevrit-qumloq yotqiziqlar bilan almashgan, bu yangi sharoitlarda sezilarli darajada rivojlandi. Hududdagi holat janubga, paleodjigiristan chiqarish konusiga yaqin joylarda ham xuddi shunday bo'lib, o'sha yerda ko'mir qalinligi 20-24 m dan 0-5 m gacha kamaygan, umumiy qalinligi esa 60 m ni tashkil qildi. Shundan so'ng, hozirgi Naugarzan uchastkasida aniqlanganidek, Yuqori majmua Qalin majmua bilan birlashib, birgalikda ko'l-delta yotqiziqlari qatlami hosil qilgan. Bat davri ko'mirli cho'kindilari Paleodjigiristan chiqarish konusi atrofida tarqalgan, shuningdek hozirgi, 9-raqamli shaxta maydonining bir qismiga ham kengaygan, keyin esa tez orada ushbu cho'kindilar yo'qolib, ular o'rniga qum-gilli cho'kindilar hosil bo'lgan.

Nishbash va Chushkabalak uchastkalarda turli o'lchamdagi qumtoshlar (graviylar ham qo'shilgan) rivojlandi, u yerda kam hollarda alevrolitlar va gillar, juda kam hollarda ko'mir qatlamlari ham bor. Bu yerda cho'kindilarning umumiy qalinligi 150-190 m ni tashkil qiladi. Juda muhim jihati shundaki, kalderaning bortiga qarab Yuqori majmuaning umumiy qalinligi proporsional ravishda tog' jinsi va ko'mir qatlamlari 2-3 marta qisqarib, bat davrida bu

tuzilmani (strukturani) konsedimentatsion (bir vaqtda cho'kindi hosil bo'lishi va burmalanish) rivojlanishini ro'y bergan.

O'rta Osiyoning boshqa hududlari kabi, Angren mintaqasida kech yura davri boshlanishi yangi tektonik harakatlar bilan tavsiflanadi. Bu harakatlar kaldera tubida qolgan bir jinsli bo'lmagan konsedimentatsiyali cho'kindilar shakllanishi va yuqori yura cho'kindilari qadimgi formatsiyalar ustiga nomutanosib yotishi bilan birga yuz berdi. Muldadagi konsedimentatsiyali pasayish djigiristan svitasining cho'kindilar to'planish hududining kengayishiga olib keldi, uning tashqi konturi — bo'r davri cho'kindilarining nurash qobig'i ustiga yotishi bo'yicha belgilangan chiziq — Angren svitasining yuqori yura cho'kmalari kesib o'tgan konturdan 200-500 metrga tashqariga cho'zildi (2-rasm).

Biroq, bu vaqtda katta qayta tuzilmalar sodir bo'lmadi va kech yurada, V.A. Zaxarevichning ta'kidlashicha, Angren sedimentatsiya muldasida barcha tomonlama suv oqimi davom etdi: tog' yonbag'irliklari tomondan, kichik jarliklar tarmog'i orqali, ammo asosan o'rta yurada shakllangan kichik daryo tizimlari bo'ylab.

Uzilish devorlari yonida bu daryolar asosan, qiya yotqizilgan graviyli qumtoshlardan tashkil topgan chiqaruv konuslarini hosil qildi, unda biroz gilli qatlamlar ham bor edi. Planda bu konuslar delta shakliga ega edi.

Kech yura davrida, ayniqsa, Paleodjigiristan daryosi g'arbga surilib, 2 kilometr dan ziyod kenglikda chiqaruv konusini yaratdi; daryoning sharqiy irmog'i bo'ylab cho'kindilarni boshqa hududga ko'chirilishi kuchaydi, bu daryo hududining shimoli-sharqiy chegarasi bo'ylab graviy-qumli cho'kmalardan tashkil topgan uzluksiz shleyfni (sirtmoqsimon maydonni) hosil qildi. Zagasan va Nishbash uchastkalarida Paleochushkabalak daryosi chiqaruv konusi janubga surildi; shuning uchun bu yerda katta miqdorda qo'ng'ir rang temir konkretsiyalari bo'lgan gilli alevrit cho'kindilari shakllandi, ular daryo deltasining tashqi qismida joylashgan.

Chiqaruv konuslarining oxirgi qismida qum-graviy cho'kindilarini tashkil etadi, unda qumtoshlar asosiy rol o'ynadi, ammo gillar va alevrolitlar ham sezilarli miqdorda ishtirok etdi. Botiqlikning (chuqurlik) maydonda qumli shleyfdan allyuvial pasttekislik maydonga o'tgan cho'kindilar asosan illi va alevrit qatlamlaridan iborat bo'lib, faqat ba'zi joylarda graviyli qumtosh linzalari mavjud.

Bu cho'kindilarning sedimentatsiyasi jarayonida ritmik o'zgarishlar kuzatildi, bu esa qumli zonalar vaqt bo'yicha bir necha marotaba siljishiga sabab bo'ldi — ba'zan ular pasttekislikka surilib, ba'zan esa kichikroq maydonda qoldi. Botiqlik maydonning ichki qismida ko'l fatsiyalar rivojlandi, shu sabab gilli va alevritli jinslar allyuvial va prolyuvial jinslaridan ustun keldi. Chiqaruv konuslarida, jumladan graviyli qumtoshlar orasida, ba'zi joylarda ko'l va o'zan fatsiyalari (qo'ng'ir temir) hosil bo'ldi. Bu esa atrofdagi kalderada hosil bo'lgan dastlabki kaolinlarning yaqin hududga ko'chirma qilinishi hisobiga sodir bo'ldi.

Bo'r davrining boshlanishi Angrenda yangi tektonik harakatlar — yangi kimmeriy (andiy) faza sifatida namoyon bo'ldi. Bu faza hududning ko'tarilishi va yirik stratigrafik tanaffusga olib keldi, bu yuqori yura, shuningdek, uning pastki va ehtimol yuqori qismini ham qamrab olgan. Bo'r davrigacha bo'lgan tog' jinslari qatlamlar chuqur denudatsiyaga uchragan deb hisoblash uchun barcha asoslar mavjud, lekin Angren depressiyasining ko'pgina burg'ulash joylarida jigiristan svitasining yuqori bo'r qatlamlari transgressiv tarzda yotishi aniqlandi. Yuqori bo'r davrida Angren yura kalderasining cho'kishi yakunlandi. Shu vaqtda hududda qisman tektonik qayta shakllanish sodir bo'ldi: hozirgi Chatqol va Kurama tog' tizmalari joylashgan joylarda kichik ko'tarilishlar paydo bo'ldi, ular orasida zaif ifodalangan depressiya shakllandi. Ushbu depressiyaga Farg'ona va Toshkent atrofi hududlaridan dengiz bostirib kirib keldi.

Bu davrda hududda laguna dengiz rejimi o'rnatildi, uning karbonat sedimentatsiyasi ko'plab suv osti deltalari tomonidan tashilgan terrigen cho'kindilar bilan murakkablashdi. Daryolar, yaqin hududlardan tashqari, Angrendan shimoli-sharq va janubi-g'arbda joylashgan ko'tarilishlardan uzoqdan kelayotgan qum va shg'al materiallarni olib kelar edi. Lagunadagi geokimyoviy sharoitlar ham o'ziga xos edi. Fosfor va glaukonitning kam uchrashi qo'ltiq -

laguna-dengiz tuzumida suv osti fumorol faoliyati (fosfor) va vulqon kuli tushishi (glaukonit) mavjudligini ko'rsatadi, bu esa chuqur vulqon o'choqlarining o'rta mezozoyda ham faol ekanligidan dalolat beradi. Yuqori bo'r davrida lagunaning (qo'ltiq) cho'kish qismi qisqarib, oksidlanish jarayonlari natijasida temirning qizil rangdagi oksid turlari shakllandi.

Bo'r davrining oxirida hududda ma'lum darajada dengiz suvining ko'payishi yuz berdi, bu esa lagunaning (qo'ltiq) chetdagi qismlarida yer usti daltalari (graviyli konglomeratlar) va markaziy qismida vaqtincha ko'llarning (oxakli qumtoshlar) to'planishi bilan ifoda topdi. Kaynozoy davri boshida Angrenda yangi tektonik harakatlar — loramiy fazasi yuzaga keldi, bu esa stratigrafik tanaffus va paleotsen yotqiziqlarining stratigrafik kesimda yo'qligiga sabab bo'ldi. Quyi eotsen boshida Tetis dengizi yangi transgressiyasi qo'ltiq laguna tuzumini o'rnatdi. Kon maydonining shimoli va shimoli-g'arbida joylashgan hududlarda tashqi nurash ta'sirida eroziya bazisigacha tekislanmagan quruqlik bor edi, undan lagunaga katta paleodaryoning suv osti daltalari tushar edi. Delta qatlamlarida yaxshi silliqlangan (qumlar, konglomeratlar) Qirg'iziston tog'laridagi va Qozog'iston cho'llari metamorfik jinslarga xos bo'lgan kvars va kremniyli shag'altoshlari ko'p uchrar edi. Bu daryo katta oqim kuchiga ega bo'lib, bo'laklangan materiallarni uzoqqa eltib borgan [1,7,9].

Deltaning atrofida lagunaning markaziy qismida asosan kvarsli qumlar yotqizilgan, ba'zi joylarda montmorillonitli gillar ham bor. Bu holat, shuningdek, yuqori katlamlarda keng tarqalgan opoka qatlamlari yuqori bo'r davrida kuzatilgan vulqon kulining tushishi va fumorolik (vulkanik gaz va bug'larning chiqishi bilan bog'liq) faoliyatning quyi eotsen davrida ham davom etganligini ko'rsatadi. Janubda qumtoshlar rivojlangan ba'zi joylarda qumlar-graviylar qatlamlari bilan almashadi, O'sha davrda mavjud bo'lgan Kurama tog'lari hozirgi hududida orollar tizimi va suv oqimi mavjud bo'lganini ko'rsatadi. O'rta eotsen boshida Tetis dengizining transgressiyasi kuchayishi bilan Angrenda lagun (qo'ltiq) rejimi dengiz rejimiga almashdi. Dengiz ko'mir konidan janubdagi mavjud orollar tizimini suv bosdi va Chatqol tog'lari balandliklariga yaqinlashib, uning sohillarini (dengiz qirg'oqlarini) yuva boshladi, natijada toza otqindi jinslardan tashkil topgan brekchiyalar shleyfi hosil bo'lgan.

Havzada asosan terrigen cho'kindi hosil bo'lish jarayoni karbonatli sedimentatsiya bilan almashdi, lekin sohil bo'yida aralash, karbonat-terrigen sedimentatsiya jarayoni sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hududda va o'rta eotsenda ma'danli fosforitlarning linzalari borligi fumorolik faoliyatning tugamaganligini bildiradi.

Yuqori eotsenda ham dengiz rejimi saqlangan, lekin yangi tektonik qayta tuzilish (pireney faza) sababli bu hududda dengiz regressiyasi boshlanib, oligotsen oxiriga kelib hudud yana avvalgi qit'aviy rejimga o'tgan.

Shundan keyin hududda hozirgi tektonik tuzilma shakllana boshlagan. Chatqolning ko'tarilishi jadal davom etgani holda, Kuramanning ko'tarilishi nisbatan sekinroq bo'lib, Angren depressiyasi shakllandi.

B.A. Zaxarevich fikriga ko'ra, oligotsen-quyi neogen qit'aviy molassa shakllanishi davrida uning kengligi hozirgidan kamida ikki baravar katta bo'lgan. Quyi neogen oxirida yangi tektonik harakatlar (attik faza) sodir bo'lib, Kurama va Angren plitalarining bir tomonlama siljishiga, hududdagi vodiyning hozirgi tuzulishi va uning chegarasidagi yuqori neogen va to'rtlamchi yotqiziqlar kompleksining shakllanishiga olib keldi [9].

Angrenning to'rtlamchi davr tarixida eng muhim xususiyat — bu Qurama plitasi surilishi natijasida piromagmaning o'choqlarini ochilishi, bu esa kuygan jinslarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

To'rtlamchi davr jinslari to'rtta bo'limni o'z ichiga oladi. Sox sikli yuqori neogendan har doim ajralavermaydi, qolgan sikllar aniq yoki kamroq aniqlikda ajratiladi. Sirdaryo va Mirzacho'l sikllari deformatsiyalanmagan allyuvial terrasalariga qarab aniqlanadi, Toshkent sikli esa xudud vodiyning yuqori terrasalarida qalin lyossimon jinslarning borligi bilan belgilanadi. Sirdaryo va Mirzacho'l sikllarining asosan shg'alli bo'lgan allyuvial va allyuvial-prolyuvial

qatlamlari 15-20 metr atrofida qalinlikka ega. Angren shahar hududida to'rtlamchi yotqiziqqlarning umumiy qalinligi 170 metrga yetadi.

Konning tuzilmasida ko'chki hodisalari konchilik ishlarida muhim ahamiyatga ega. Yura davridan to to'rtlamchi davrgacha bo'lgan yosh qatlamlarda sodir bo'layotgan ko'chkilar Angren ko'mir konida Ohangaron daryosining chap sohilida ko'p uchraydi, chunki u yerda yura va bo'r paleogen svitalarining yumshoq va salgina nishab qismini Ohangaron daryosi kesib o'tgan. Ma'lumki, plastiklik xususiyatli suv o'tkazmaydigan qatlamlar bilan mo'rt suv eltuvchi qatlamlar ko'chkilarning paydo bo'lishiga asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi.

Konda samarali ishlab chiqishni yo'lga qo'yish uchun tog' jinslarida tektonik yoriqlar mavjud zonalar bo'yicha murakkab masalalarni hal qilishni talab qiladi, chunki bu yerda tog'-tektonik massa katta bosim ostida zo'riqishda bo'ladi. Bu zonani ochish chuqurligi 260 metrgacha yetishi mumkin va bu murakkab tog'-geologik (muhandislik-geologik) jarayonlar bilan birga keladi. Shu bois, bu masalalarni aniqlash uchun geologlar, texnologlar va loyihachilarning katta izlanish ishlari qilishlarini talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaxodjayev A.A. K fatsialno-litologicheskomu raschleneniyu yurskix otlojeniy Angrena, v sb «Voprosi geologii» Uzbekistana, vip.2. Tashkent, 1961. st-69.
2. Arapov V.A. Osobennosti gersinskoy tektoniki Kuraminskoy podzoni. Gos. Proizv.geol.komitet Uz SSR, Tashkent, 1965. S-31.
3. Arapov V.A. Stratigrafiya effuzivnoy tolshi vernego polezoya severnoy chasti zapadnogo karamazora «Uzb.geol.t». 1960, №6.
4. Arapov V.A. Nekotorie osobennosti gersinskoy tektoniki Kuraminskogo xreba, «Uzb.geol.t». 1965 №2.
5. Adelung A.S. Zapadnaya chast Chatkalskogo xreba, Angrenskoye plato i vostochnaya okonechnost Kuraminskix gor. V kn. «Geologiya »Uz SSR t.GL.-M, ONTI 1937 S-89.
6. Batigin A.G. Angrenskiy ugolniy basseyn, Tashkent, Gosizdat Uz SSR 1957. S-95.
7. Suvorov A.I. k tektonike Angrenskoy dolini «Izv. AN SSSR», Geologiya, 1956.
8. Sadikov A.S. Nekotorie dannie o tektonicheskom stroyenii Angrenskogo basseyna, Byulleten AN Uz SSR, 1947, №12.
9. Zaxarevich V.A. Mestorojdeniye Angren. V kniga «Geologiya mestorojdeniy uglya i goryuchix slanetsev SSSR». Izd. «Nedra» M. 1968. S-181.
10. Petrov N.P. Fatsiya yurskix glinistix otlojeniy v Angrenskoy doline i ix iskopayemie Izd-voAn SSSR 1958 g. S-78